

BEHBUDIYNING "PADARKUSH" ASARINING BADIY TAHLILI

Ablaqulova Gulhayo Diyor qizi

O'zMPU Filologiya Fakulteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 4-kurs talabasi

guliablaqulova1830@gmail.com

Nargiza To'xtayeva

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Ushbu maqola o'zbek dramaturgiyasi tarixidagi ilk sahna asari — Mahmudxo'ja Behbudiyning "Padarkush" dramasi badiiy tahliliga bag'ishlanadi. Asar jadidchilik g'oyalari, ilm va jaholat to'qnashuvi, ota-onaga hurmat va jamiyat taraqqiyoti masalalarini yoritish jihatidan o'rganiladi. Drama qahramonlari, janr xususiyatlari, kompozitsion tuzilma, til va uslub, g'oyaviy mazmun hamda tarbiyaviy ahamiyati alohida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Mahmudxo'ja Behbudi, "Padarkush", milliy fojia, jadidchilik, ma'rifatparvarlik, dramaturgiya, ilm va jaholat, tarbiyaviy ahamiyat, badiiy tahlil.

Аннотация: Данная статья посвящена художественному анализу первой сценической работы в истории узбекской драматургии — драмы Махмудходжи Бехбуди «Падаркуш». Рассматриваются идеи джадидизма, столкновение знания и невежества, уважение к родителям и вопросы развития общества. Отдельно анализируются персонажи, жанровые особенности, композиционное строение, язык и стиль, идейное содержание, а также воспитательное значение драмы.

Ключевые слова: Махмудходжа Бехбуди, «Падаркуш», национальная трагедия, джадидизм, просветительство, драматургия, знание и невежество, воспитательное значение, художественный анализ.

Abstract: This article is devoted to the artistic analysis of the first stage work in the history of Uzbek dramaturgy — the drama "Padarkush" by Mahmudkhoja Behbudi. The ideas of Jadidism, the clash of knowledge and ignorance, respect for parents and issues of society's development are examined. The characters, genre features, compositional structure, language and style, ideological content, and educational significance of the drama are analyzed separately.

Keywords: Mahmudkhoja Behbudi, "Padarkush," national tragedy, Jadidism, enlightenment, dramaturgy, knowledge and ignorance, educational significance, artistic analysis.

Kirish

O'zbek adabiyoti tarixida XX asr boshlari alohida o'rin tutadi. Bu davrda millatning ma'naviy uyg'onishi, ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar, yangi g'oyalar va qarashlarning kirib kelishi adabiyotning rivojlanishiga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Ayniqsa, jadidchilik harakati o'zbek adabiyotiga yangi nafas, yangi g'oyalar olib keldi. Jadidlar millatning yashamog'i, taraqqiyot topmog'i uchun, birinchi navbatda, ozod, mustaqil bo'lmog'i lozimligini anglab yetdilar va keng xalqni uyg'otishga alohida e'tibor berdilar. Bu harakatning yetakchilaridan biri Mahmudxo'ja Behbudiy bo'lib, u nafaqat ma'rifatparvar adib, balki o'zbek dramaturgiyasining asoschisi ham hisoblanadi. Behbudiy 1911-yilda yozgan "Padarkush" dramasi o'zbek adabiyotidagi ilk dramatik asar bo'lib, u yangi o'zbek adabiyotini boshlab bergan, milliy teatr san'atining shakllanishida muhim rol o'ynagan asardir.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, "Padarkush" dramasi o'zbek dramaturgiyasining boshlang'ich nuqtasi bo'lsa-da, uning badiiy-estetik xususiyatlari, qahramonlar tahlili, g'oyaviy mazmuni va tarbiyaviy ahamiyati zamonaviy adabiyotshunoslikda to'liq o'rganilmagan. Ushbu maqola mazkur bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

Mahmudxo'ja Behbudiy hayoti va ijodiy faoliyati

Mahmudxo'ja Behbudiy 1875-yil 20-yanvarda Samarqand shahrida muftiylar oilasida dunyoga kelgan. U Ahmad Yassaviy avlodidan, qozixonada qozi, mufti darajasigacha ko'tarilgan. Behbudiy haj safarida bo'lgan chog'ida Arabiston, Misr, Turkiyani kezib chiqqan (1899-1900). Sayohat davomida yangi maktab (usuli jadid) ochish fikri mustahkamlanib bordi. Samarqand yaqinidagi Halvoyi qishlog'ida Ajziy, Rajabaminda Abdulqodir Shakuriylar bilan hamkorlikda yangi maktab ochdi.

Behbudiy Qozon va Ufaga borib (1903-04), u yerdagi yangi usul maktablari bilan tanishdi, tatar ziyolilari bilan aloqani yo'lga qo'ydi. Yangi maktablar uchun darsliklar tuzishga kirishdi. "Risoi asbobi savod" (1904), "Risoi jug'rofiyai umroniy" (1905), "Muntahabi jug'rofiyai umumiy" (1906), "Kitobat ul-atfol" (1908), "Amaliyoti islom" (1908), "Tarixi islom" (1909) kabi kitoblar chop ettirdi. Behbudiy "Oyna" gazetasi asoschisi, muharrir I.Gasprinskiyning "Tarjumon" gazetasining doimiy muallifi bo'lgan. U 200 dan ziyod o'zbek va tojik tillaridagi nashrlar muallifi. Behbudiy 1919-yil Qarshida sayohat davrida qo'lga olinib, Said Olimxonning buyrug'iga binoan qatl etildi.

"Padarkush" dramasi yaratilishi tarixi

Behbudiy 1911-yilda "Padarkush" dramasi yozdi. Bu birinchi o'zbek dramasi edi. Drama 3 parda, 4 manzaradan iborat. Milliy fojia janriga asoslangan bu asarni dastlab nashr qilish biroz cheklangan. Bunga o'sha zamondagi davlat tuzumi, xususan, chor senzurasini sabab bo'lgan. Asar mazmuni o'qimagan va johil farzandning o'z otasini o'ldirishi haqida edi. Nashr qilishga chor senzurasini yo'l qo'ymaganligi

sababli, Behbudiy "Borodino jangi va Rusiyaning fransuzlar bosqinidan xalos bo'lishining 100-yillik yubileyi sanasiga bag'ishlanadi" degan vaj bilan asarni Tiflis (Tbilisi) senzurasidan o'tkazgan. Drama 1913-yilda kitob holatida nashr etilgan, ammo sahnaga qo'yish uchun yana bir yilcha vaqt ketgan. Asar Samarqandda 1914-yil 25-yanvarda, Toshkentda esa 1914-yil 27-fevralda Avloniy tomonidan qayta sahnalashtirilgan. Drama xalqqa kuchli ta'sir ko'rsatgan. "Turon truppasi" 1914-1916-yillarda bu spektakl bilan butun Farg'ona vodiysini aylanib chiqqan. "Padarkush" Turkistonni junbushga keltirgan qirg'inbarot inqilob yillarda ham sahnada tushmagan. Amerikalik olim Eduvard Olvortning fikricha, o'sha davrda yaratilgan boshqa dramalari Behbudiyning "Padarkush" kabi muvaffaqiyatli chiqmagan.

Janr va kompozitsion tuzilma

Behbudiy "Padarkush" dramasining janrini "milliy fojia" deb atagan. Bu janr tanlashi o'z davri uchun yangilik bo'lgan. Drama 3 parda, 4 manzaradan iborat. Kompozitsion nuqtai nazardan asar odimona ko'rinsada, g'oyaviy jihatdan juda murakkab va drama janrining barcha talablariga javob beradi. Asar kompozitsiyasi an'anaviy dramaturgiya qoidalariga asoslangan. Ekspozitsiyada qahramonlar, ularning hayoti va muhiti tanishtiriladi. Zavjarada voqealar rivojlanadi, ziddiyatlar kuchayadi. Kulminatsiyada asarning eng yuqori nuqtasi — Toshmurodning o'z otasini o'ldirishi tasvirlanadi. Razvyazkada esa fojiali oqibatlar, jazo va ibrat saboqlari ifodalanadi. Dramada jami o'n bir kishi ishtirok etadi. Asar ikki ayol obrazi — Liza va Boybuchchadir. Bu o'sha davr uchun jiddiy yangilik bo'lgan, chunki o'sha paytda ayol obrazlarini sahnaga chiqarish katta muammo edi.

Qahramonlar tahlili

Boy obrazi. Boy obrazi orqali Behbudiy pul, mol-dunyoga ega bo'lgan, ammo farzand tarbiyasi va ilmiga e'tibor bermagan kimsa sifatida tasvirlaydi. Uning eng katta xatosi Ziyoli va Domlaning gapiga quloq solmaganligidadir. Boy o'g'lini o'qitish zarurligini anglamaydi, "alifni kaltak" deb hisoblaydi. Uning bu beparvoligi oxir-oqibat nodon o'g'li uning o'limiga sabab bo'lishiga olib keladi. Boy obrazi orqali yozuvchi boy-bo'yichalarning ilmsizligi, ularning farzand tarbiyasiga beparvoligini tanqid ostiga oladi.

Toshmurod obrazi. Toshmurod — Boyning o'g'li, asarning asosiy qahramoni va fojiali qahramonidir. U o'qimagan, johil va nodon bola sifatida tasvirlangan. Uning tarbiyasizligi, beodobligi, otasini mensimay gapirishi ilmsizlik og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligining yaqqol namunasidir. Toshmurod shahardagi tunggi hayot uchun otasidan qo'pollik bilan pul so'raydi, yomon odamlar bilan do'st tutinadi, o'z uyiga o'g'rilikka tushadi va oqibatda ota qotiliga aylanadi. Uning taqdiri orqali Behbudiy "o'qimagan bolaning holi"ni, ayanhli oqibatlarini bayon etadi.

Domla obrazi. Domla — yangi fikrli, ma'rifatparvar ziyoli obrazi sifatida tasvirlangan. U Boyga o'g'lini o'qitish orqali Alloh farzini bajarish zarurligini ta'kidlaydi. Domla ilm va ma'rifat tarafdoridir, u jaholat va nodonlikka qarshi kurashadi. Uning Boyning xotiniga aytgan gaplari: "Bu badbaxtlik va musibatga sabab jaholat va nodonlikdir, bema'nilik va tarbiyasizlikdir. Uyingizni nodonlik buzdi..." — asarning asosiy g'oyasini ifodalaydi.

Ziyoli obrazi. Ziyoli — ruscha tahsil olgan, zamonaviy bilimlarni o'zlashtirgan yosh obrazdir. U Domla bilan birga ilm va ma'rifat g'oyalarini ilgari suradi. Domla va Ziyolining hayot yo'llari bir-biriga yaqin. Dramada ikki obraz xususiyatlari bir-biriga qarama-qarshi qo'yiladi. Ular Boy, Toshmurod, Tangriqul, Artun obrazlariga qarama-qarshi zidlangan tarzda ifodalanadi.

Tangriqul obrazi. Tangriqul — Toshmurodning do'sti, boyning qotili bo'lgan salbiy obrazdir. U Toshmurodni yomon yo'lga boshlaydi, uning fojiali taqdirida muhim rol o'ynaydi. Tangriqul orqali yozuvchi yomon do'stlikning, yomon odatlarning halokatli oqibatlarini ko'rsatadi.

Liza obrazi. Liza — fohisha ayol obrazi sifatida tasvirlangan. U o'sha davrdagi buzuq tuzumni ifodalaydi. Lizaning xatti-harakatlari, jamiyatdagi insonlar taqdiriga bevosita ta'sir qilayotgani asarda namoyon bo'ladi. Behbudiy Liza orqali barcha e'tiqodli musulmonlarga yot bo'lgan, ularda nafrat, jirkanch uyg'otadigan tipik obrazni kashf qiladi. Muallif Lizaning bir kechalik xizmati uchun to'lanadigan 15 rubl va Boyning uyidagi o'qimishli, ziyoli xizmatkoriga bir oyda to'lanadigan 7 rubl o'rtasidagi keskin farqni qiyoslab ko'rishni xalqqa havola etadi.

Boybuchcha xonim obrazi. Boybuchcha — Boyning xotini, Toshmurodning onasi. U eridan va o'g'lidan ayrilgan, bir kunda ikki insonidan ayrilgan ham ona, ham xotin sifatida gavdalanadi. Uning: "He, juvonmarg Toshmurod! Qon qus! Koshki chechakda ketsayding! Voy, padarkush!" — degan faryodi asarning eng ta'sirli sahifalaridan biridir.

Xayrullo obrazi. Xayrullo — Boyning mirzasi, xizmatkori. U o'qimishli, ziyoli kimsa bo'lib, Boyning uyida xizmat qiladi. Uning bir oyda olishi 7 rubl. Bu summa Lizaning bir kechalik xizmati uchun to'lanadigan 15 rubl bilan solishtiriladi va jamiyatdagi adolatsizlik ochib beriladi.

G'oyaviy mazmun va tarbiyaviy ahamiyat

"Padarkush" dramasi asosiy g'oyasi ilm va jaholat, ma'rifat va nodonlik o'rtasidagi kurashdir. Behbudiy asar orqali xalqni ilm va tafakkur sari yetaklashga, eskilik qoldiqlaridan voz kechishga undaydi. Asarning didaktik (tarbiyaviy) ruhga yo'nalganligi yaqqol seziladi. Dramada ilgari surilgan jiddiy muammolar ta'lim va tarbiyani kuchaytirish, xalqni asriy jaholat, qoloqlikdan qutqarish, jinoyat va jazo,

majburiyat va mas'uliyat singari ijtimoiy munosabatlar sodda va ta'sirli ifodalangan. Asarda ilk bora turkistonliklarga o'z tilida, tipik obrazlar, tipik xarakterlar orqali jiddiy hayotiy muammolar ochiqchasiga gapirilgan. Behbudiy asar orqali nafaqat o'z davrining dolzarb muammolarini ko'taradi, balki yosh avlodni tarbiyalashda ma'rifatning ahamiyatini ta'kidlaydi. U ota-onalarga va jamiyatga o'ylantiradigan ibratli saboq beradi: farzandlar aynan ota-onasidan o'rnak oladi. Agar ota-onalar farzandlarini o'qitish, ularni tarbiyalash bilan shug'ullanmasalar, ularning fojiali taqdirini oldindan ko'rish mumkin. Dramaning so'nggi daqiqalarida ziyoli tomoshabinlarga qarata shunday xitob qiladi: "Agarda bularni otasi o'qitsa edi, bu jinoyat va padarkushlik alardan sodir bo'lmas edi. Oh, haqiqatda boyni o'ldirgan va bu yigitlarni azobi abadiyg'a giriftor qilgan beilmlikdir." Bu so'zlar asarning asosiy xulosasini ifodalaydi.

Til va uslub

Behbudiy "Padarkush" dramasi sodda, tushunarli, ammo ifodali til qo'llagan. Dialoglar orqali qahramonlar xarakteri ochib beriladi, ularning o'ziga xos xususiyatlari namoyon etiladi. Dramada o'zbek tilining boyligi, uning ifodali imkoniyatlari to'la namoyish etilgan. Yozuvchi asarda ijtimoiy va siyosiy maqsadlarini singdirish uchun qadim turkistonliklar amal qilgan adabiy o'yinlar, badiiy san'atlar va qochiriqlardan mahorat ila foydalangan. Asar dialoglaridagi ayrim detallar muallif fikrini ifodalashda kalit vazifasini bajaradi. Behbudiy asarda jinoyatga, diniy urf-odatlariga xilof bo'lgan, biri ikkinchisiga bog'liq qator gunohlarni ochib beradi. Ularning noxush, yomon oqibatlarini badiiy adabiyot xulosalari orqali yo'qotib bo'lmasligiga diqqatni qaratadi. "Padarkush" dramasi o'zbek adabiyotidagi ahamiyati

"Padarkush" dramasi o'zbek dramaturgiyasi tarixida muhim o'rin tutadi. Bu asar:

1. O'zbek adabiyotidagi ilk dramatik asar bo'lib, yangi o'zbek adabiyotini boshlab bergan.
2. O'zbek teatriga tamal toshini qo'ygan, professional o'zbek teatri va dramachiligining maydonga kelishi hamda taraqqiyotida muhim xizmat qilgan.
3. Millatni ma'rifat va taraqqiyot sari undashda buyuk rol o'ynagan.
4. Keyingi asarlarga turtki bo'lgan. Abdulla Qodiriy "Baxtsiz kuyov" dramasi shuning ta'sirida yozgani ma'lum.
5. Jahon adabiyotshunoslari tomonidan e'tirof etilgan. Amerikalik olim Eduvard Olvort bu asarni o'sha davrda yaratilgan boshqa dramalardan ustun deb hisoblagan.

Xulosa

Mahmudxo'ja Behbudiyning "Padarkush" dramasi o'zbek dramaturgiyasi va teatr san'ati tarixida beqiyos o'rin tutadi. Bu asar nafaqat o'zbek adabiyotidagi ilk drama bo'lib, balki jadidchilik g'oyalarining, ma'rifatparvarlik harakatining eng yorqin ifodalaridan biri hisoblanadi. Asar o'zining qahramonlari, ularning taqdirleri orqali ilm va jaholat, tarbiya va beparvolik, ma'rifat va nodonlik o'rtasidagi kurashni dramatik tarzda tasvirlaydi. Boy, Toshmurod, Domla, Ziyoli, Tangriqul, Liza, Boybuchcha kabi obrazlar o'zbek adabiyotining oltin fondiga kirgan.

"Padarkush" dramasi bugungi kunda ham o'zining dolzarbligini yo'qotmagan. U ota-onalarga, tarbiyachilarga, jamiyatga ibratli saboq berib, farzandlarni o'qitish, ularni ma'naviy-axloqiy jihatdan tarbiyalash zarurligini eslatib turadi. Asar ilm-ma'rifatga targ'ib va tashviq qilish e'tiboridan juda katta tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi.

Ayniqsa, quyidagi xususiyatlar alohida ta'kidlanishi lozim:

1. Drama janrining o'zbek adabiyotiga ilk kirib kelishi;
2. Milliy fojia janrida yaratilganligi;
3. Ilm va jaholat o'rtasidagi kurashni dramatik ifodalash;
4. Tipik obrazlar orqali ijtimoiy muammolarni ochib berish;
5. Didaktik (tarbiyaviy) ruhga ega bo'lganligi;
6. O'zbek teatr san'atining shakllanishiga asos bo'lganligi.

Kelajakda "Padarkush" dramasining yanada chuqur o'rganilishi, uni zamonaviy teatr sahnalarida qayta tiklash, uni yosh avlodga yetkazish lozim. Bu asar o'zbek millatining ma'naviy merosining muhim qismi bo'lib, uni asrab-avaylash, keyingi avlodlarga yetkazish har birimizning burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Begali Qosimov. Milliy uyg'onish: jasorat, ma'rifat, fidoyilik. — T.: Ma'naviyat, 2002.
2. Begali Qosimov, Sharif Yusupov, Ulug'bek Dolimov, Sunnat Axmedov. Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti. — T.: Ma'naviyat, 2004.
3. Quronov D.N. Adabiyot nazariyasi asoslari. Darslik. — T., 2020.
4. Yorbulova D.Sh. Mahmudxo'ja Behbudiyning "Padarkush" dramasi tahlili. //Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2022, 2 (6).
5. Murodjonova M.Z. Mahmudxo'ja Behbudiyning "Padarkush" dramasi — jadidchilik ruhidagi ilk o'zbek sahna asari. //Scientific Journal, 2024.
6. Mirzoyeva N.Sh., Murtozayeva B.S. Mahmudxo'ja Behbudiyning o'zbek dramaturgiyasidagi xizmatlari. //PEDAGOGS international research journal, 2024, 57 (2).
7. Po'latova D.A. Mahmudxo'ja Behbudiy ilmiy merosining yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati. //Obr: obrazovanie, nauka i innovatsionnye idei v mire, 2025, 65 (4).

8. Ziyouz.uz — Mahmudxo'ja Behbudiy tarjimai holi va ijodi.
9. Asarlar.uz — Mahmudxo'ja Behbudiy maqolasi.
10. Mutolaa.com — "Padarkush" haqida ma'lumot.